

RECIFE, 17 A 22 DE ABRIL DE 2016

11° SEMINÁRIO DOCOMOMO_BR

O CAMPO AMPLIADO DO MOVIMENTO MODERNO

DOCOMOMO.ORG.BR/SEMINARIO2016

do.co,mo,mo_br

CONEXÕES ENTRE AS VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS, A ARQUITETURA E O ENSINO DA ARQUITETURA MODERNA NO SUL DO BRASIL¹

CONNECTIONS BETWEEN EUROPEAN ARTISTIC AVANT-GARDE, ARCHITECTURE AND THE TEACHING OF MODERN ARCHITECTURE IN THE SOUTH OF BRAZIL

Paula Mello Oliveira Alquati
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSul
paulalquati@gmail.com

Célia Castro Gonsales
Universidade Federal de Pelotas, UFPel
celia.gonsales@gmail.com

Resumo

No começo do século XX, artistas e arquitetos europeus se empenhavam em uma renovação dos seus campos de atuação. Parte dessa renovação se manifesta dentro das escolas, meio responsável pela multiplicação e consolidação desses ideais. De alguma maneira as repercussões dessa renovação que ocorria no meio acadêmico europeu chegam, mais tarde, ao Brasil. Este trabalho tem a intenção investigar aspectos de interface entre alguns pressupostos da renovação artística e arquitetônica e os processos de modernização ocorridos no Brasil dentro dos cursos de arquitetura fundados no Sul do Brasil, em 1945 - o Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul e a Escola de Engenharia de Porto Alegre. A premissa de que a proposta de relação estreita entre forma e construção aproxima conceitualmente os dois contextos, europeu e brasileiro, delimita o objeto de estudo e embasa a escolha do material de estudo em um universo de vasta produção acadêmica lá e cá.

Palavras-chave: vanguarda artística e arquitetônica, arquitetura moderna, ensino de arquitetura

Abstract

In the early twentieth century, European artists and architects were engaged in a renewal of their fields. Part of this renovation is manifested within schools, proper place for the multiplication and consolidation of these ideals. Somehow the repercussions of such renewal that took place in the European architecture schools arrive later to Brazil. This work intends to investigate interface aspects between some assumptions of artistic and architectural renovation and modernization processes taking place in Brazil within the architecture courses founded in southern Brazil in 1945 - the Institute of Fine Arts of Rio Grande do Sul and the Engineering School of Porto Alegre. The assumption that the proposal of a close relationship between form and construction conceptually approaching the two contexts, European and Brazilian, delimits the object of study and provides the basis for the choice of study material in a universe of large academic production here and there.

Keywords: artistic and architectural avant-garde, modern architecture, architectural teaching

¹ ALQUATI, Paula Mello Oliveira; GONSALES, Célia Castro. Conexões entre as vanguardas artísticas europeias, a arquitetura e o ensino de arquitetura moderna no Sul do Brasil. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. **Anais do XI DOCOMOMO BRASIL** Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. .

1 INTRODUÇÃO

No começo do século XX, artistas e arquitetos europeus se empenhavam em uma renovação dos seus campos de atuação. Parte dessa renovação vai estar manifesta dentro das escolas, meio responsável pela multiplicação e consolidação desses ideais. Escolas de arte, artes aplicadas e arquitetura tais como a Bauhaus e a Escola de Artes e Ofícios de Viena, junto a outras escolas de vanguarda, foram instituições comprometidas com a consolidação, sistematização e divulgação de uma linguagem moderna nas artes e na arquitetura no princípio do século XX. Dentro desse cenário, as repercussões dessa renovação que ocorria no meio acadêmico europeu chegam, mais tarde, tanto à arquitetura quanto ao seu ensino no Brasil.

Neste trabalho foram abordados alguns aspectos de interface entre alguns pressupostos dessa renovação artística e arquitetônica e os processos de modernização ocorridos no Brasil nos cursos de arquitetura. Os cursos estudados serão aqueles fundados no Sul do Brasil, em 1945, oriundos do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul e da Escola de Engenharia de Porto Alegre, que anos depois se fundiram na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Esta exposição usa como premissa básica a convicção de que um dos temas essenciais que aproxima o ensino impetrado por artistas já consagrados na Europa ao ensino "renovador" de arquitetura nos cursos do sul, e também que faz a comunhão estreita entre arte e arquitetura ou ensino da arte e ensino da arquitetura, é a proposta de uma relação muito estreita entre forma e matéria, entre forma e construção. Desse modo, esta proposição delimita, dentro de uma vasta produção tanto das escolas europeias como das brasileiras, a escolha dos materiais para este estudo.

Embora a relação entre forma e construção já fosse tema da arquitetura que se propunha renovadora desde meados do século XIX, o fato da arte de vanguarda trabalhar também com esses conteúdos, principalmente quando estava dirigida ao ensino, criou um caminho promissor para a renovação da arquitetura. O estudo dos materiais e a exploração da técnica tornaram-se ferramentas a serviço do desenvolvimento de novas expressividades, controladas por uma consciência construtiva. A matéria passa a balizar a criação de novas formas na arte e arquitetura.

2 ENSINO E RENOVAÇÃO NAS ESCOLAS EUROPEIAS

O ensino que foi inaugurado pelas vanguardas e concretizado em escolas de arte, artes e ofícios e arquitetura da Europa, atuou como um elemento importante na consolidação de pressupostos modernos nas artes e na arquitetura internacional até meados do século XX.

Em um caminho de reforma do ensino no campo da arte e arquitetura, agruparam-se diversas tendências antiacadêmicas que vislumbravam uma renovação teórica e prática da formação artística sob o mote da procura de uma síntese entre as belas artes e as artes aplicadas ou industriais. Seus partidários aproximavam-se de pontos como a fusão entre arte e artesanato, o princípio da formação em ateliês/oficinas e a noção de escola de arte unificada que incluísse a arquitetura (WICK, 1989).

Junto a outras escolas pioneiras, a Bauhaus é amplamente conhecida como uma instituição comprometida com a consolidação, sistematização e divulgação de uma linguagem moderna nas artes e na arquitetura, tornando-se referência, na década de 20, em métodos modernos de ensino. A Escola de Artes e Ofícios de Viena, também comprometida com mudanças no campo do ensino será mencionada aqui porque foi palco de pesquisas e de ensino de Eugen Steinhof, figura importante na implantação do ensino de arquitetura no Rio Grande do Sul - Brasil.

A Bauhaus foi fundada em 1919, a partir de uma escola de Artes e Ofícios em Weimar, na Alemanha. Nessa escola, a pauta expressionista/romântica inicial deu margem para que se pregassem novos conceitos plásticos baseados na questão do valor da forma em si, na construção a partir da experimentação e na abordagem espacial (BANHAM, 2006).

O curso preliminar da Bauhaus se voltava majoritariamente para o estudo da forma e da matéria. A realização de modelos tridimensionais apontava para o uso da escultura como um instrumento de criação na arquitetura. Além disso, observava-se a ideia de construção das formas tendo em conta sua materialidade, os princípios de contraste (fig.1), assim como o estudo das propriedades dos materiais através de suas características físicas e sensoriais (estrutura, textura e fatura) (fig 2).

Figura 1 – Exercício de composição baseados em contrastes. (A) texturas e materiais contrastantes: curso de Itten. (B) estudo dos materiais, a partir de composições com papéis cortados e dobrados no curso de Albers.

(A) Fonte: WICK, 1989, p. 141. (B) Fonte: FORGÁCS, 1995. Disponível em: <http://books.openedition.org/ceup/1175#illustrations>.

Figura 2 – Estudo das propriedades dos materiais através de suas características. (A) Moholy-Nagy: tradução visual da fatura — transformação mediante fatores externos — de um material. (B) Exercício de criação de novas texturas e faturas no curso de Albers.

(A) Fonte: MOHOLY-NAGY, 2005, p.43. (B) Fonte: FIEDLER and FEIERABEND, 2006, p. 378

O aluno analisava a matéria através dos sentidos e avaliava suas potencialidades construtivas, seus meios de manipulação e suas possibilidades de criação (fig.3). O estudo das propriedades da matéria

ocorria na experiência conjunta entre mão e ferramenta (ARGAN, 2005).

Figura 3 – Tábua de percepção tátil de materiais

Fonte: MOHOLY-NAGY, 1963, p. 38.

Completando o entendimento das características dos materiais, estudavam sua expressividade através dos cinco estágios da escultura, proposto por Moholy-Nagy e utilizado também por Albers. Estes preceitos, que se relacionam com a modelagem onde se trabalha o volume, responsável por dotar o material de expressividade, serão posteriormente visíveis no desenvolvimento da arquitetura moderna.

A Escola de Viena foi fundada em 1867, junto ao Museu Austríaco de Arte e Indústria. Dentre os mestres da escola estavam Franz Cizek e Eugen Steinhof. Este último propunha uma aprendizagem através da escultura, onde a "técnica construtiva", apreendida em conjunto com as atividades de criação, era um meio para o desenvolvimento da expressão e inter-relacionava o material e o espaço nos estudos de objetos tridimensionais (ORTEGA CUBERO, 2009). Assim como nos exercícios de modelagem das escolas de arte e arquitetura, era destacada a comunhão do volume com seu espaço interior, estabelecendo uma nova relação entre os espaços internos e externos (fig. 4).

Figura 4 – Vaso modelado em torno nas aulas de Eugen Steinhof em Viena.

Fonte: ORTEGA CUBERO, 2009, p. 47.

As duas instituições europeias aqui abordadas tiveram em comum o uso da investigação como uma constante no ensino através do estudo dos diferentes suportes materiais e da exploração da técnica como uma ferramenta a serviço do desenvolvimento de novas expressividades. A matéria se fazia sempre presente nesses procedimentos pedagógicos. Sua aparência, estabilidade, resistência e consistência eram temas constantes nos exercícios de aprendizagem. A matéria era um instrumento de disciplina para a subjetividade própria da arte e da arquitetura.

3 OS CURSOS DO INSTITUTO DE BELAS ARTES DO RIO GRANDE DO SUL E DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE PORTO ALEGRE: A PRODUÇÃO DOS ATELIÊS

Em 1945 foi aprovada a criação concomitante de dois cursos de Arquitetura no Rio Grande do Sul: um vinculado ao Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul (IBA) e outro à Escola de Engenharia de Porto Alegre (EE), com matrizes distintas, mas com muitas abordagens em comum, importantes na consolidação de um ensino moderno de arquitetura.

A integração entre arte e técnica foi igualmente perseguida por essas escolas de arquitetura, refletindo-se em sua organização didática e curricular. Os elementos de modernidade no ensino da Bauhaus e também da Escola de Artes e Ofícios de Viena serão semelhantes aos que vão fundamentar a aprendizagem nos cursos do sul do Brasil.

3.1 Fernando Corona e o ensino de arquitetura no Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul

Fernando Corona, professor de fundamental importância para a consolidação de ideais de renovação no ensino e na arquitetura, foi responsável por implantar a disciplina de Modelagem já no primeiro ano do curso de Arquitetura do IBA. Nela eram executados modelos em barro a partir do estudo de formas arquitetônicas que se constituíam como um repertório de arquitetura que poderia ser aplicado em projeto.

As atividades realizadas partiam do elemento plano e evoluíam em direção à construção de volumes. A ênfase dada às relações espaciais demonstra a dimensão moderna do conteúdo da disciplina (INSTITUTO DE BELAS ARTES DO RIO GRANDE DO SUL, 1939). Eram modelados inicialmente objetos arquitetônicos do passado (fig.5) para posteriormente acontecer a criação "contemporânea".

Figura 5 – Estudos de formas arquitetônicas do passado, 1948.

Fonte: CORONA, Fernando. A Plástica na arquitetura (documentário fotográfico da disciplina de modelagem na arquitetura). Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, 1947-1951. Acervo de Cirio Simon

Na criação de objetos contemporâneos, eram projetadas formas/construções que caracterizavam determinados programas: escolas (fig. 6), teatros, fábricas, edifícios públicos, etc. (INSTITUTO DE BELAS ARTES DO RIO GRANDE DO SUL, 1949). Entre os temas usados para a análise da arquitetura histórica ou criação de novas formas estavam a geometria, o conceito de forma livre e a valorização da relação entre cheios e vazios.

Figura 6 – Modelagem do "projeto" de um Grupo Escolar, 1950.

Fonte: CORONA, Fernando. A Plástica na arquitetura (documentário fotográfico da disciplina de modelagem na arquitetura). Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, 1947-1951. Acervo de Cirio Simon

Os programas arquitetônicos eram trabalhados do ponto de vista formal, retomando conceitos tradicionais como o de caráter arquitetônico, porém com uma expressividade vinculada ao repertório moderno. No estudo das "formas contemporâneas" ainda eram avaliadas as potencialidades da estrutura de concreto armado tanto no estudo de exemplares da arquitetura moderna, obras de Le Corbusier e Gropius, por exemplo, como na criação de novos objetos (CORONA, 1948) (fig. 7).

Figura 7 – Modelagem de edifícios na estética do concreto armado.

Fonte: CORONA, Fernando. A Plástica na arquitetura (documentário fotográfico da disciplina de modelagem na arquitetura). Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, 1947-1951. Acervo de Cirio Simon

3.2 Eugen Steinhof e o ensino de arquitetura na Escola de Engenharia de Porto Alegre

Eugen Steinhof, ex-professor da Escola de Artes e Ofícios de Viena, foi elo fundamental entre o

ensino Europeu e o do sul do país e professor que deu o principal ímpeto de renovação no curso de arquitetura da Escola de Engenharia de Porto Alegre a partir de 1947. As posturas verdadeiramente inovadoras observadas neste curso foram estabelecidas somente nas disciplinas ministradas por ele.

Steinhof foi responsável pelas matérias vinculadas à modelagem, à estética e ao projeto. Enfatizava o trabalho dos aspectos plásticos insistindo no tema da arquitetura como arte e como construção de espaços. Para ele, a renovação na arquitetura se daria no entendimento das superfícies como invólucros do espaço global interno da estrutura, remetendo aos exercícios de Viena (STEINHOF, 1947).

Em suas aulas, os estudantes eram orientados a preparar um planejamento que nasceria de um esquema geral a partir de um uso/programa, para chegar a um esquema formal (fig. 8a) e, em seguida, a um modelo tridimensional, concluindo a composição artística das massas construtivas (fig. 8b). Esse modelo sofreria transformações e ajustes equilibrando e requisitos do planejamento geral e do projeto arquitetônico (STEINHOF, 1955).

Figura 8 – Exercícios feitos nas aulas de Steinhof. (A) Exemplo de planejamento de massas construtivas curvas. (B) Exemplo de uso de massas construtivas: estudo de massas para um teatro.

(A) Fonte: STEINHOF, 1955, p.491 (B) Fonte: STEINHOF, 1955, p.498

De modo inverso à tradição *Beaux-Arts*, a composição era feita inicialmente em volume para, somente depois das massas definidas, utilizar-se do desenho para esboçar a planta geral. Para ele, a visão do modelo tridimensional permitiria uma visualização mais clara do projeto como um todo (STEINHOF, 1955).

O passo posterior ao desenho era o retorno ao modelo tridimensional, desta vez com um maior nível de detalhamento e definição dos elementos (fig. 9). A fase final do projeto seria o ajuste entre o plano geral e os modelos, trazidos ao domínio das medidas absolutas na obra (STEINHOF, 1955).

Figura 9 – Exemplo de maquete com detalhamento de aberturas.

Fonte: STEINHOF, 1955, p.482

Ao analisar a produção destes ateliês de Corona e Steinhof, voltados ao estudo tridimensional das formas, se observa a presença de duas vertentes modernas que claramente se apoiaram em elementos das vanguardas europeias.

4 CONCLUSÕES – CONEXÕES

Os limites deste artigo não permitem um detalhamento maior das repercussões do ensino das escolas europeias na aprendizagem de arquitetura no Brasil. Desse modo, as conclusões serão apresentadas a partir exposição concisa e direta da relação entre esses dois contextos, expondo alguns dos diagramas construídos na dissertação desenvolvida por uma das autoras deste trabalho².

As repercussões da renovação do ensino na Europa sobre as atividades propostas pelos dois professores do Rio Grande do Sul citados podem ser explicitadas na exposição lado a lado de exercícios realizados lá e cá, que deixarão mais clara a sintonia de interesses – um interesse de uma renovação que começa nos materiais de ensino e termina no projeto construído.

Exercícios do IBA onde aparecem diferentes arranjos tridimensionais baseados em formas e volumes onde podia haver a expressão predominante de um corpo como organizações com relações equilibradas (fig.10), seguidos de experimentos das possibilidades dos materiais na conformação do espaço e seu papel no desenvolvimento de um pensamento construtivo, (fig.11) podem ser diretamente relacionados com os procedimentos do ensino europeu.

Nos exemplos apresentados também podem ser visualizadas aplicações sobre os diferentes estágios de evolução da escultura de Moholy-Nagy (1963; 2005), tanto em soluções que contemplam a ideia de bloco modelado, de bloco perfurado e até mesmo de escultura suspensa.

²ALQUATI, Paula Mello Oliveira. **A VANGUARDA EUROPEIA E O ENSINO NO RIO GRANDE DO SUL: Repercussões de escolas centro-europeias de arquitetura no sul do país entre 1945 e 1951.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.

Figura 10 – Exercício de modelagem do IBA (A) - exploração de relações entre massas e planos, contrastes, faturas, ritmos e equilíbrio. Ensinaamentos da Bauhaus que ilustram os conceitos identificados (B-F).

Fonte: ALQUATI, 2014, p. 221.

Figura 11 – Exercício de modelagem do IBA (A) - exploração de composições tridimensionais, relações entre massas e contrastes. Ensinaamentos da Bauhaus que ilustram os conceitos identificados (B-D).

Fonte: ALQUATI, 2014, p. 216.

O alcance de um determinado efeito ou expressão por meio do uso de ritmo e frequência, assim como através do uso de contrastes aplicados por Itten(1963) também pode ser observado nos trabalhos: contrastes de espessura, de altura, de forma, de direção, de planos e de efeitos como liso/rugoso, transparente/opaco e grande/pequeno (fig.12).

Figura 12 – Exercício de modelagem do IBA (A) - exploração de relações entre massas, contrastes e ritmos na modelagem. Ensinaamentos da Bauhaus que ilustram os conceitos identificados (B-D).

Fonte: ALQUATI, 2014, p. 222.

Nos exercícios de Eugen Steinhof, aparece um grande grau de abstração. As atividades de modelagem em gesso remetem àquelas realizadas em Viena, com objetivo de estabelecimento de um repertório formal geométrico com aplicação de deformações e uma relação estreita com a conformação de espaços (fig.13). De acordo com seu aluno Cláudio Araújo, esses exercícios eram feitos em um torno onde compunham formas “semelhantes aos exercícios de arte abstrata de Paul Klee e os artistas da Bauhaus” (ARAÚJO in MARQUES, 2012, p. 137).

Figura 13 – Exercício de modelagem realizado na EE (A) - Exploração das relações entre massas nos estágios da escultura. Ensino da Bauhaus que ilustra o conceito identificado(B).

Fonte: ALQUATI, 2014, p. 225.

Os estudos realizados em suas disciplinas partiam da ideia de que a construção, para alcançar uma unidade, deveria ser abordada primeiramente do ponto de vista tridimensional (STEINHOF, 1955). Essas maquetes apresentavam uma relação bastante direta com ensinamentos dos cinco estágios da

escultura de Moholy-Nagy e com as teorias de contrastes de Itten (fig.14). Os contrastes foram explorados em todas as maquetes. Os que foram mais evidentes nos exercícios realizados nas classes de Steinhof são os de espessura, de altura, largura, planos, forma, direção e leve-pesado. Puderam ser observadas ainda relações de ritmos e de equilíbrio, que remetem aos ensinamentos de Klee e Kandinsky no curso preliminar da Bauhaus.

Figura 13 – Composição tridimensional de solução preliminar de um projeto, realizado na Escola de Engenharia (A). Ensinamentos da Bauhaus que ilustram os conceitos identificados (B-D).

Fonte: ALQUATI, 2014, p. 230.

Além das acima apontadas, podem ser verificadas também proximidades com elementos pictóricos de artistas da Bauhaus. Nas propostas de massas construtivas podem ser observadas relações com as atividades desenvolvidas por Kandinsky em seu “Curso de Desenho Analítico” ou por Itten em seu “Estudo dos Antigos Mestres”. Eram ainda abordadas soluções vinculadas à redução das formas aos elementos mínimos indispensáveis às composições.

Na Escola de Engenharia, se verifica um maior apelo ao estudo da forma em si, a questões artísticas de fundo. Trabalhando com aspectos espaciais, que envolviam o jogo da luz, a manifestação do espaço interior, etc. vinculados a elementos mais abstratos e relacionados ao curso introdutório sobre forma de Klee, Kandinsky e alguns elementos de Itten. Fica evidente uma preocupação maior com o processo geral do que com os resultados alcançados (ALQUATI, 2014).

No Instituto de Belas Artes observa-se a presença de uma modernidade mais normativa, vinculada ao estudo da matéria e uma preocupação com o produto final. Verifica-se nesse Instituto a presença de uma expressão formal mais rica e complexa, de um produto que trabalha com a representação de um programa e de um lugar (ALQUATI, 2014).

A exposição acima se constituiu como uma pequena amostra dos materiais de ensino e da produção das escolas europeias e dos cursos gaúchos. As disciplinas de modelagem dos cursos de arquitetura de Porto Alegre possuíam caminhos divergentes em muitos aspectos. No entanto, os dois caminhos de ensino convergem para uma renovação contundente que traz constantemente em presença aquela vanguarda “heroica” do começo do século XX.

5 REFERÊNCIAS

ALQUATI, Paula Mello Oliveira. **A VANGUARDA EUROPEIA E O ENSINO NO RIO GRANDE DO SUL: Repercussões de escolas centro-europeias de arquitetura no sul do país entre 1945 e 1951.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.

ARGAN, Giulio Carlo. **Walter Gropius e a Bauhaus.** Tradução: Joana Angélica d'Ávila de Melo. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.

BANHAM, Reyner. **Teoria e projeto na primeira era da máquina.** 3ª ed. Tradução de A. M. Goldberger Coelho. São Paulo: Perspectiva, 2006.

CORONA, Fernando. Turma de 1948. **A plástica na arquitetura.** (Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Curso de arquitetura. Cadeira: Modelagem – Trabalhos de 1º ano de arquitetura). Documentário fotográfico de 1946-1951. Folhas de arquivo: 297mm x 210mm com fotos coladas. Livros raros da Biblioteca do Instituto de Artes da UFRGS. In: Acervo pessoal de Círio Simon, DVD II, fotografado a partir do original.

INSTITUTO DE BELAS ARTES DO RIO GRANDE DO SUL. **Regulamento.** Aprovado pela congregação em 24 de março de 1939. Porto Alegre, 1939. In: Acervo pessoal de Círio Simon, DVD III. Digitado a partir do original.

_____. **Relatório do curso de arquitetura - 1949.** Porto Alegre, 1949. In: Acervo pessoal de Cícero Alvarez, fotografado do original.

ITTEN, Johannes. **Design and form: the basic course at the Bauhaus.** Translated by John Maass. New York City: Reinhold Publishing Corporation, 1963.

MARQUES, Sérgio Moacir. **Fayet, Araújo e Moojen: Arquitetura Moderna Brasileira no Sul – 1950-1970.** Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

MOHOLY-NAGY, László. **La nueva visión y Reseña de un artista.** Traducción de Brenda L. Kenny. Buenos Aires: Ediciones Infinto, 1963.

MOHOLY-NAGY, László. **Do material à arquitetura.** Tradução de Pedro Sussekind. Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

ORTEGA CUBERO, Inés. **Ángel Ferrant y la Escuela de Artes y Oficios de Viena.** Pulso: Revista de Educación. Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, Madrid, nº 32, p. 25-53, 2009. Revista Eletrônica.

STEINHOF, Eugênio. **Método de ensino da arquitetura criadora.** Acrópole. São Paulo, n.º 110 p.43-48, junho, 1947.

_____. **Arquitetura.** In: Manual do engenheiro Globo (enciclopédia das ciências e artes do engenheiro e do arquiteto). Porto Alegre: Globo, 1955. Cap. IV, v.4 (t.2) p.293-505.

WICK, Rainer. **Pedagogia da Bauhaus.** Tradução João Azenha Jr. São Paulo: Martins Fontes, 1989.